

TALABALARDA ANALITIK KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION VOSITALARI

Olimova Aziza Abdullayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda analitik ko‘nikmalarni rivojlantirishning zarurati va innovatsion vositalari yoritilgan. Analitik tafakkurning afzalliklari, talabalar uchun ahamiyatli jihatlari keltirilgan. Tahliliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda qo‘llaniladigan innovatsion vositalar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun‘iy intellekt, keys-metod va simulyatsiyalar, onlayn ta‘lim platformalari va virtual o‘quv muhitlari, mobil ilovalar va interaktiv qo‘llanmalar haqida fikr bildirilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и инновационные инструменты развития аналитических навыков у студентов. Представлены преимущества аналитического мышления и его значение для студентов. В статье рассматриваются инновационные инструменты, используемые для развития аналитических навыков: информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, кейс-методы и симуляции, онлайн-образовательные платформы и виртуальные обучающие среды, мобильные и интерактивные приложения.

Annotation. This article discusses the need and innovative tools for developing analytical skills in students. The advantages of analytical thinking and its significance for students are presented. Innovative tools used in the development of analytical skills are discussed: information and communication technologies, artificial intelligence, case methods and simulations, online educational platforms and virtual learning environments, mobile applications and interactive applications.

Tayanch so‘zlar: analitik ko‘nikmalar, innovatsion vositalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun‘iy intellekt, keys-metod, simulyatsiyalar, onlayn ta‘lim platformalari, virtual o‘quv muhiti, mobil ilovalar, interaktiv qo‘llanmalar.

Ключевые слова: аналитические навыки, инновационные инструменты, информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, кейс-метод, симуляции, платформы онлайн-обучения, виртуальные среды обучения, мобильные приложения, интерактивные приложения.

Key words: analytical skills, innovative tools, information and communication technologies, artificial intelligence, case method, simulations, online learning platforms, virtual learning environments, mobile applications, interactive applications.

Kirish.

Barcha sohalarda muvaffaqiyatga erishish uchun tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyati zarur bo‘ladi. Talabalarni ana shunday ko‘nikmalar bilan ta‘minlash, ularning ta‘lim jarayonini yanada samarali qiladi, chunki bu ko‘nikmalar mustaqil fikrlash va tanqidiy yondashuvning asosi hisoblanadi. Analitik tafakkur talabalar uchun nafaqat o‘quv jarayonida, balki ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida ham muhim ahamiyatga ega. Bu tafakkur ko‘nikmasi yoshlar uchun ma‘lumotlarni to‘g‘ri tushunish, ularni chuqur tahlil qilish, turli jarayonlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklarni anglash va murakkab masalalarni yechimga yo‘naltirish qobiliyatini shakllantiradi.

Masalaning qo‘yilishi.

Analitik tafakkur o‘zining bir qancha afzalliklari bilan talabalar uchun ahamiyatli ko‘nikmalardan hisoblanadi. Quyida buni ko‘rib chiqamiz.

Birinchidan, analitik tafakkur talabalarga mustaqil fikrlash imkonini beradi. Hozirgi zamon ta‘limi nafaqat ma‘lumotlarni yodlab olish, balki ularni tushunish va tahlil qilishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu jarayonda talabalar tahlil qilish vositalari orqali murakkab muammolarni mustaqil hal qilishni o‘rganadilar. Mustaqil fikrlashga ega bo‘lgan talabalar yangi ma‘lumotlarga tanqidiy yondashish va ularni shaxsiy tajribasi orqali tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradilar.

Ikkinchidan, analitik tafakkur muammolarni hal qilishda ijodiylikni rivojlantiradi. Ma‘lumotlarni tahlil qilish jarayonida ijodiy yondashuv kerak, chunki har bir masalaning yagona yechimi bo‘lishi shart emas. Talabalar ijodiy fikrlash orqali turli yechimlar ishlab chiqishga yo‘naltiriladi, bu esa ularning muammolarga nisbatan tanqidiy va noyob yondashuvlarini shakllantiradi. Natijada, talabalarni zamonaviy jamiyatdagi raqobatbardosh insonlar qilib yetishtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, tahlil qilish qobiliyati talabalarning ma‘lumotlarni qayta ishlash, umumlashtirish va ular asosida asosli xulosalar chiqarish qobiliyatini oshiradi. Ma‘lumotlarning ko‘pligi sharoitida talabalarga har qanday ma‘lumotga ishonchsiz munosabatda bo‘lish, uni chuqurroq o‘rganish va xulosa chiqarish qobiliyati kerak. Bu talabalarni nafaqat ta‘lim jarayonida, balki hayotda ham to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga tayyorlaydi.

To‘rtinchidan, analitik tafakkur ijtimoiy kompetensiyalar rivojiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini topishda talabalar jamoada ishlash, boshqalarning fikrlarini baholash va muloqot qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Jamoada tahlil va xulosa chiqarish jarayonida talabalar fikrlashni uyg‘unlashtirish va turli nuqtai nazarlarni tushunishga o‘rganadilar, bu esa ularni ijtimoiy jihatdan ham rivojlantiradi.

Analitik ko‘nikmalar tushunchasi bugungi kun ta‘limida muhim o‘rin tutadi. U turli tadqiqotchilar tomonidan ko‘plab ta‘rif va tarkibiy elementlar bilan izohlangan. Bunga xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning yondashuvlari har xil bo‘lib, ularning ayrimlari yuqori baholangan bo‘lsa, ba‘zi nuqtalarda tanqidiy yondashish ham zarur.

Yechish usuli.

Zamonaviy ta‘limda innovatsion vositalardan foydalanish orqali o‘quvchilar va talabalarda tahliliy fikrlash, tanqidiy yondashuv va muammolarga ijodiy yechim topish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish katta ahamiyat kasb etmoqda. Innovatsion vositalar tez o‘zgarayotgan axborot oqimini tezkor tahlil qilish, yangi texnologiyalardan foydalanish va ijodiy yondashuvlarni ishlab chiqishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ular o‘quv jarayonini faollashtiradi va tahliliy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi (1-jadval).

Natija va namunalar.

Quyida tahliliy ko‘nikmalarni rivojlantirishda qo‘llaniladigan innovatsion vositalarni kengroq yoritishga harakat qilamiz.

1. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ta‘lim jarayonida talabalarning tahliliy fikrlashini rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi. AKT vositalari yordamida talabalar

ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish, vizuallashtirish va turli manbalardan ma'lumotlarni o'zaro solishtirish qobiliyatini rivojlantiradilar.

1-jadval

Analistik ko'nikmalarni rivojlantirishning innovatsion vositalari

Innovatsion vositalar	Foydalanuvchilar uchun afzalliklari	Raqamli imkoniyatlar	Ta'lim jarayonidagi roli
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)	Ma'lumotlarni tezkor va samarali qayta ishlash	Vaqtini tejash va tezkor tahlil	Barcha o'quv jarayonlarini optimallashtirish
Sun'iy intellekt (AI)	Katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tahlil qilish	Maqsadga yo'naltirilgan tahlillar va modellashtirish	Ma'lumotlarni oson va samarali qayta ishlash
Virtual o'quv muhitlari	Masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlaydi	Har qanday joydan o'qish	Virtual o'quv dasturlarini tashkil qilish
Mobil ilovalar	Moslashuvchan o'qish imkoniyatlari	Doimiy kirish va tezkor ma'lumot olish imkoniyati	Talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi doimiy aloqa
Interaktiv ta'lim platformalari	O'quv jarayonida interfaol ishtirok	O'qitishning yangi formatlari va usullari	Yangi bilimlarni o'zlashtirishni rag'batlantirish

Jadval muallif tomonidan tuzilgan.

AKT vositalaridan foydalanish, ayniqsa, geografiya va tarix fanlarida katta ahamiyatga ega. Masalan, geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida talabalar kartalar orqali ma'lumotlarni vizuallashtirib, ularni tahlil qila oladilar. Tarixda esa, turli davrlarga oid arxiv hujjatlari va tarixiy manbalarni raqamli formatda qo'llash talabalarga o'tmishni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Ushbu vositaning ahamiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

- katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish imkonini beradi;
- ma'lumotlarni vizuallashtirish orqali tahliliy jarayonni osonlashtiradi;
- talabalarning axborotlarning turli manbalarini solishtirish qobiliyatini rivojlantiradi.

2. Sun'iy intellekt (AI) va mashinali ta'lim.

Sun'iy intellekt va mashinali ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonida yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Bu texnologiyalar talabalarga katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, ularni tizimli tahlil qilish va murakkab muammolarga yechim topishga yordam beradi. Mashinali ta'lim algoritmlari ma'lumotlarni tahlil qilishda avtomatlashtirishni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa talabalarga vaqtini tejash, diqqatni muammoning mohiyatiga qaratish imkonini beradi.

Tarix va geografiya kabi fanlarda sun'iy intellekt yordamida tarixiy hodisalarni tahlil qilish yoki iqlim o'zgarishlarining modellarini o'rganish mumkin. Masalan, geografik ma'lumotlarni tahlil qilishda talabalar ma'lum hududning iqlimi, iqtisodi va demografik o'zgarishlarini modellashtirish orqali kelajakdagi vaziyatni prognoz qiladilar. Tarixda esa, AI yordamida turli manbalarni avtomatik tahlil qilish va ulardan xulosalar chiqarish talabalarga ma'lumotlarni tezkor va to'g'ri qayta ishlash imkonini beradi.

Ushbu vositaning ahamiyati quyidagilardan iborat:

- ma'lumotlarni tezkor va samarali qayta ishlash imkonini beradi;

- katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonini avtomatlashtiradi;
- talabalarga murakkab muammolarni modellashtirish imkoniyatini yaratadi.

3. Keys-metod va simulyatsiyalar.

Keys-metod va simulyatsiyalar tahliliy fikrlashni rivojlantirishda samarali vositalardan biri hisoblanadi. Keysli yondashuv talabalarni haqiqiy hayotdan olingan muammoli vaziyatlarni o'rganishga yo'naltiradi. Bu jarayonda talabalar o'zlarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlaridan foydalanib, muammolarga yechim taklif qilishadi.

Geografiyada ekologik masalalar bo'yicha simulyatsiyalar orqali talabalar iqlim o'zgarishi yoki resurslarning yetishmasligi kabi muammolarni o'rganishlari mumkin. Tarixda esa, turli tarixiy hodisalarni tiklash va ularni simulyatsiya qilish orqali talabalar o'tmish voqealarini chuqurroq tahlil qiladilar.

Ushbu vositaning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- haqiqiy hayot muammolarini chuqurroq tahlil qilishga yo'naltiradi;
- talabalarning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- real hayotdagi muammolarga ijodiy yechimlar topish imkonini yaratadi.

4. Onlayn ta'lim platformalari va virtual o'quv muhitlari.

Onlayn ta'lim platformalari va virtual o'quv muhitlari talabalarga ma'lumotlar bilan interaktiv tarzda ishlash imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalar yordamida talabalar mustaqil ravishda ma'lumotlarni tahlil qilib, virtual muhitda turli manbalardan foydalanib o'rganishlari mumkin. Onlayn kurslar, masofaviy ta'lim va vebinarlar talabalarga turli sohalarida tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Tarix va geografiya fanlarida onlayn resurslar orqali talabalarga turli arxiv materiallari, geografik ma'lumotlar va videolavhalar taqdim etiladi. Masalan, virtual kartalar orqali turli hududlarni o'rganish yoki tarixiy hujjatlarni raqamli shaklda o'rganish mumkin.

Afzalliklari quyidagilardan iborat:

- talabalarni mustaqil o'qishga va tahlil qilishga rag'batlantiradi;
- interaktiv muhitda ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini yaratadi;
- masofaviy ta'lim orqali keng qamrovli ma'lumotlar bilan ishlash imkonini beradi.

5. Mobil ilovalar va interaktiv qo'llanmalar.

Mobil ilovalar va interaktiv qo'llanmalar talabalarga ma'lumotlarni tezkor va qulay usulda o'zlashtirish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida talabalar ma'lumotlarni mobil qurilmalar orqali tezkor o'rganish va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv qo'llanmalar talabalarga ma'lumotlarni vizuallashtirish va ularni turli kontekstlarda tahlil qilish imkonini yaratadi.

Tarixiy hodisalarni vizuallashtirish uchun interaktiv tarixiy qo'llanmalar yordamida o'quvchilar davrlar va hodisalarni tahlil qilishlari mumkin. Geografiyada esa, interaktiv mobil ilovalar yordamida turli hududlarning geografik ma'lumotlarini vizual tahlil qilish mumkin.

Afzalliklari quyidagilardan iborat:

- talabalarga tezkor va qulay tahlil imkonini beradi;
- ma'lumotlarni mobil qurilmalar orqali interaktiv o'rganish imkoniyatini yaratadi;
- vizuallashtirish orqali tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishni osonlashtiradi.

Innovatsion vositalar ta'lim jarayonida o'quvchilar va talabalarda tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. AKT vositalari, sun'iy intellekt va mashinali ta'lim, keys-metod, simulyatsiyalar va onlayn ta'lim platformalari tahliliy tafakkurni

rivojlantirishda eng samarali vositalardan hisoblanadi. Ushbu innovatsion texnologiyalar yordamida o‘quv jarayoni interaktiv va samarali bo‘lib, talabalarni murakkab muammolarga ijodiy yondashishga yo‘naltiradi.

Xulosa.

Analitik ko‘nikmalarni shakllantirishning metodologik asoslari ta’lim jarayonini samarali tashkil qilish va o‘quvchilarda tanqidiy va tahliliy fikrlashni rivojlantirish uchun muhimdir. Metodologiyaning ta’limdagi o‘rni o‘quv jarayonini tizimli yo‘lga qo‘yish, innovatsion va interaktiv usul va vositalardan foydalanish orqali talabalarning bilimlarini chuqurroq o‘zlashtirishiga va mustaqil fikrlashga yo‘naltirilgan. Innovatsion metodlar, sun’iy intellekt, AKT vositalari va keys-metod kabi yondashuvlar yordamida tahliliy tafakkurni rivojlantirish imkonlari kengayib, murakkab muammolarga ijodiy yechimlar topish uchun zamin yaratiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдуллаев Н.Р. Таълим жараёнида таҳлилий кўникмалар. –Тошкент: Zebo print, 2019. 112-бет.
2. Гулямова Л.Х. Геоахборот тизимлари ва технологиялари. Дарслик. –Т.: Университет, 2018.
3. Тилавов Ж. Ўқувчиларда аналитик кўникмаларни шакллантириш // Фан, таълим ва инновация. 2017. №4. –Б.35-41.
4. Усмонова С. *Тарихий қиёсий методлар. Монография.* –Т.: Mega print. 2015. –Б.74.
5. Шодмонова Ш. Талабаларда мустақиллик тафаккурини шакллантириш. Монография. 2011 й. 34-40 б.